

**USO DA MILTEFOSINA NO MANEJO DA LEISHMANIOSE
TEGUMENTAR NO BRASIL (2021–2024)**

**USE OF MILTEFOSINE IN THE MANAGEMENT OF CUTANEOUS
LEISHMANIASIS IN BRAZIL (2021–2024)**

**USO DE MILTEFOSINA NO MANEJO DE LA LEISHMANIASIS
TEGUMENTARIA EN BRASIL (2021–2024)**

VICTOR AUGUSTO FONTENELLE RAMOS MONTEIRO

Graduando em Enfermagem - Universidade Estadual do Piauí. Teresina, Piauí, Brasil.

E-mail: vaframosm@aluno.uespi.br

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0214-0068>

MAURO ROBERTO BIÁ DA SILVA

Doutor em Medicina Tropical e Saúde Pública - Universidade Federal de Goiás. Teresina,
Piauí, Brasil.

E-mail: maurobia@ccs.uespi.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5626-772X>

USO DA MILTEFOSINA NO MANEJO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR NO BRASIL (2021–2024)

USE OF MILTEFOSINE IN THE MANAGEMENT OF CUTANEOUS LEISHMANIASIS IN BRAZIL (2021–2024)

USO DE MILTEFOSINA NO MANEJO DE LA LEISHMANIASIS TEGUMENTARIA EN BRASIL (2021–2024)

RESUMO

Introdução: A leishmaniose tegumentar (LT) permanece como um grave problema de saúde pública no Brasil, com transmissão persistente associada às vulnerabilidades socioambientais. **Objetivo:** Analisar a incorporação e o uso da miltefosina no manejo da LT no país, entre 2021 e 2024. **Metodologia:** Estudo descritivo, baseado em revisão narrativa da literatura e análise documental de boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde. **Resultados:** Os dados evidenciaram a manutenção da elevada incidência da doença, concentrada nas regiões Norte e Nordeste, com predomínio em homens em idade economicamente ativa. Identificou-se crescimento progressivo no uso da miltefosina, embora sua utilização permaneça inferior à das terapêuticas tradicionais. Subsistem, contudo, fragilidades no diagnóstico precoce e lacunas na completude dos sistemas de informação em saúde. **Conclusão:** Apesar de representar um avanço terapêutico relevante pela via de administração oral, a incorporação da miltefosina ocorre de forma gradual. Evidencia-se a necessidade de expandir o acesso ao tratamento, qualificar a assistência de enfermagem e fortalecer a vigilância epidemiológica para o controle efetivo da doença.

Palavras-chave: Enfermagem; Medicina Tropical; Leishmaniose Tegumentar; Antiprotozoários.

ABSTRACT

Introduction: Tegumentary leishmaniasis (TL) remains a grave public health problem in Brazil, with persistent transmission associated with socio-environmental vulnerabilities. **Objective:** To analyze the incorporation and use of miltefosine in the management of TL in the country between 2021 and 2024. **Methodology:** Descriptive study, based on a narrative literature review and documentary analysis of epidemiological bulletins from the Ministry of Health. **Results:** The data evidenced the maintenance of the high incidence of the disease, concentrated in the North and Northeast regions, with a predominance among men of economically active age. A progressive growth in the use of miltefosine was identified, although its utilization remains lower than that of traditional therapies. However, weaknesses in early diagnosis and gaps in the completeness of health information systems persist.

Conclusion: Despite representing a relevant therapeutic advance due to its oral administration route, the incorporation of miltefosine occurs gradually. It highlights the need to expand access to treatment, qualify nursing care, and strengthen epidemiological surveillance for the effective control of the disease.

Keywords: Nursing Care; Tropical Medicine; Leishmaniasis, Mucocutaneous; Antiprotozoal Agents.

RESUMEN

Introducción: La leishmaniasis tegumentaria (LT) sigue siendo un grave problema de salud pública en Brasil, con una transmisión persistente asociada a las vulnerabilidades socioambientales. **Objetivo:** Analizar la incorporación y el uso de la miltefosina en el manejo de la LT en el país, entre 2021 y 2024. **Metodología:** Estudio descriptivo, basado en una revisión narrativa de la literatura y un análisis documental de los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud. **Resultados:** Los datos evidenciaron el mantenimiento de la elevada incidencia de la enfermedad, concentrada en las regiones Norte y Nordeste, con predominio en hombres en edad económicamente activa. Se identificó un crecimiento progresivo en el uso de la miltefosina, aunque su utilización siga siendo inferior a la de las terapias tradicionales. Sin embargo, subsisten fragilidades en el diagnóstico precoz y brechas en la completitud de los sistemas de información en salud. **Conclusión:** A pesar de representar un avance terapéutico relevante por su vía de administración oral, la incorporación de la miltefosina ocurre de forma gradual. Se evidencia la necesidad de expandir el acceso al tratamiento, calificar la atención de enfermería y fortalecer la vigilancia epidemiológica para el control efectivo de la enfermedad.

Palabras clave: Enfermería; Medicina Tropical; Leishmaniasis Mucocutánea; Antiprotozoarios.

1. INTRODUÇÃO

A leishmaniose constitui uma dermatose parasitária causada por protozoários do gênero *Leishmania*. O agravo configura-se como um importante problema de saúde pública global, sendo endêmico em mais de 90 países distribuídos principalmente em regiões tropicais, subtropicais e áreas de clima mediterrâneo. A parasitose é amplamente registrada em continentes como América Latina, África, Ásia e partes do sul da Europa, com maior concentração em nações em desenvolvimento, onde fatores como pobreza, urbanização desordenada, desmatamento e condições sanitárias precárias favorecem a transmissão. Estima-se que milhões de pessoas estejam em risco de infecção, especialmente em áreas rurais e periurbanas, onde há maior contato com os vetores e reservatórios do parasita (Neves et al., 2025; Monteiro; Silva, 2025).

Além da sua ampla distribuição geográfica, a enfermidade apresenta diferentes perfis epidemiológicos ao redor do mundo, variando conforme a espécie de *Leishmania*, o vetor envolvido e as condições ambientais locais. Conflitos armados, migrações populacionais e mudanças climáticas também têm contribuído para a expansão da doença em áreas anteriormente não endêmicas. Sob esse prisma, a leishmaniose é classificada como uma doença negligenciada, recebendo menor investimento em pesquisa e desenvolvimento quando comparada a outras patologias, o que dificulta avanços no diagnóstico, no tratamento e nas estratégias de controle em escala global (Nina et al., 2023; Valente; Ferreira, 2021; Lucas, 2024).

Do ponto de vista infeccioso, as leishmanioses são zoonoses transmitidas ao ser humano por meio da picada de fêmeas de flebotomíneos infectadas, insetos pertencentes à família Psychodidae. Em escala global, destacam-se duas principais formas clínicas: a leishmaniose visceral (LV) e a leishmaniose tegumentar (LT). A forma visceral, também conhecida como calazar, caracteriza-se por evolução progressiva e crônica, associada a manifestações sistêmicas como febre prolongada, palidez e hepatoesplenomegalia. Já a vertente tegumentar manifesta-se predominantemente por lesões cutâneas e mucosas, as quais variam desde úlceras localizadas até formas mais graves e desfigurantes. Em casos avançados, ocorre o comprometimento de estruturas da face e das vias respiratórias superiores, o que acarreta importantes repercussões funcionais e psicossociais (Monteiro; Silva, 2025; BRASIL, s.d.a; BRASIL, s.d.b).

A LT no território brasileiro destaca-se não apenas pela sua elevada incidência, mas também pelos desafios de saúde pública relacionados ao diagnóstico precoce, à terapêutica e ao controle do agravo. Apresenta ampla distribuição geográfica no país, com maior concentração de casos nas regiões Norte e Nordeste, configurando-se como uma das principais afecções dermatológicas de relevância epidemiológica. Além disso, o potencial de originar lesões desfigurantes gera impactos significativos nos aspectos psicológicos e sociais dos indivíduos acometidos. Fatores ambientais, condições socioeconômicas desfavoráveis e a expansão urbana desordenada cooperam diretamente para a manutenção do ciclo de transmissão. Nesse cenário, o aprofundamento do conhecimento acerca dos aspectos clínicos e terapêuticos mostra-se essencial para a redução da morbidade e para o desenho de estratégias mais eficazes de mitigação (BRASIL, s.d.a; BRASIL, 2025).

À luz dessas considerações, o tratamento histórico da LT caracterizou-se pela escassez de opções terapêuticas e baseou-se, principalmente, no uso de medicamentos antiparasitários. Os antimoniais pentavalentes, como o antimoniato de meglumina, são amplamente utilizados como primeira linha na prática clínica. Esses fármacos atuam interferindo no metabolismo do parasita, levando à sua destruição. Contudo, o manejo requer monitorização rigorosa devido aos potenciais efeitos adversos graves, que incluem alterações cardíacas, hepáticas e pancreáticas, além de reações locais e sistêmicas (BRASIL, 2025; Rath et al., 2003).

Ademais, alternativas terapêuticas, como a anfotericina B, são indicadas em situações de resistência, contraindicação ou falha do tratamento inicial. Embora eficaz, essa medicação apresenta toxicidade significativa e exige acompanhamento clínico minucioso, demandando frequentemente a hospitalização do paciente. Nos últimos anos, a comunidade científica tem buscado o desenvolvimento de opções mais seguras e acessíveis, incluindo formulações lipossomais e intervenções por via oral, com o objetivo de otimizar a adesão e reduzir os efeitos tóxicos associados às terapias convencionais. Nessa perspectiva, destaca-se a miltefosina, primeiro fármaco de administração oral incorporado para o tratamento da leishmaniose, cuja introdução representa uma alternativa promissora, com potencial para ampliar o acesso à cura frente aos desafios historicamente enfrentados no manejo da doença (BRASIL, 2025; Ribeiro et al., 2021).

Diante do cenário exposto, os objetivos deste estudo consistem em analisar o perfil epidemiológico da leishmaniose tegumentar no Brasil no período de 2021 a 2024, bem como avaliar a utilização da miltefosina como alternativa terapêutica no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), considerando seus padrões de uso, indicações clínicas, limitações e potencialidades no manejo da doença.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, delineado por meio de uma revisão narrativa da literatura associada à análise documental. A etapa de revisão narrativa foi realizada mediante a busca e análise crítica de publicações científicas relevantes acerca da utilização da miltefosina no tratamento da leishmaniose tegumentar (LT), com o

intuito de subsidiar a contextualização teórica, a atualização do tema e a interpretação reflexiva do cenário epidemiológico atual.

A coleta de dados documentais baseou-se no boletim epidemiológico oficial do Ministério da Saúde do Brasil, intitulado “Perfil do uso da miltefosina no tratamento da leishmaniose tegumentar no Brasil (2021–2024)”, documento de livre acesso e de utilidade pública. Este relatório foi estruturado a partir de dados secundários provenientes dos sistemas nacionais de informação em saúde, com destaque para o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), o que assegura a fidedignidade e a robustez das informações analisadas.

A análise dos dados ocorreu de forma integrada, com o confronto entre as evidências da literatura científica e os indicadores epidemiológicos e operacionais apresentados no documento ministerial. Por utilizar exclusivamente dados secundários, agregados e de domínio público, sem a identificação nominal de indivíduos, o estudo prescindiu de tramitação e aprovação pelo Sistema CEP/CONEP (Comitês de Ética em Pesquisa / Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), em estrita consonância com as normativas da Resolução nº 466/2012 e da Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde evidenciou que a LT permanece como um grave e persistente problema de saúde pública no Brasil, com transmissão ativa em todo o território nacional. No período compreendido entre 2021 e 2024, foram notificados [Inserir número exato, ex: 56.412] casos da doença. Observou-se uma marcante disparidade regional, com maior concentração nas regiões Norte e Nordeste. Essa distribuição geoepidemiológica corrobora a literatura clássica, que associa essas regiões a determinantes socioambientais e climáticos intrínsecos que favorecem a proliferação do vetor (Inserir Referência, ex: Neves et al., 2025).

Do ponto de vista sociodemográfico, constatou-se a predominância de infecções em indivíduos do sexo masculino em idade economicamente activa. Este padrão epidemiológico sugere uma estreita relação com a exposição ocupacional e ambiental em áreas de risco, tais

como o trabalho agrícola, a exploração florestal e o desmatamento ordenado ou desordenado. Este achado alinha-se com estudos prévios que reiteram o caráter eminentemente laboral da LT em cenários periurbanos e rurais ([Inserir Referência](#)).

Relativamente à dinâmica farmacoterapêutica da miltefosina, os dados apontam para uma tendência de crescimento progressivo na sua utilização ao longo do quadriênio analisado, o que reflete o processo gradual de consolidação deste fármaco após a sua incorporação no SUS. Contudo, em termos proporcionais, sua utilização permanece contida quando comparada à das terapêuticas tradicionais (antimoniais pentavalentes). Essa adesão inicial moderada pode ser reflexo de barreiras na cadeia de distribuição logística. Além disso, aponta para a necessidade de maior difusão do protocolo clínico entre os profissionais de saúde — incluindo os enfermeiros da atenção básica — ou para a presença de restrições nos critérios de elegibilidade clínica ([Inserir Referência](#)).

No que concerne às manifestações clínicas, verificou-se uma prevalência expressiva da forma cutânea localizada na população submetida ao tratamento com miltefosina. Embora as apresentações mucosa, disseminada e difusa tenham registrado menor frequência absoluta, estas exigem maior vigilância clínica devido à sua elevada morbidade e complexidade no manejo, aspecto que reforça a urgência do diagnóstico precoce.

Quanto ao histórico terapêutico dos usuários, observou-se que a maioria dos indivíduos em tratamento com miltefosina utilizava-a como abordagem de primeira linha, sem registro de intervenções prévias. Por outro lado, no grupo com histórico de tratamentos anteriores, evidenciou-se o uso prévio de antimoniato de meglumina e anfotericina B. Este cenário ilustra o período de transição e substituição gradual dos esquemas terapêuticos tradicionais e injetáveis por alternativas orais mais seguras.

No tocante ao perfil diagnóstico, predominou o exame parasitológico direto como método confirmatório principal, secundado por abordagens moleculares e histopatológicas. Todavia, a identificação de registros que apontam a execução de métodos não preconizados ou considerados inconclusivos acende um alerta sobre assimetrias estruturais na rede de laboratórios e fragilidades na padronização dos protocolos de diagnóstico no território nacional.

Adicionalmente, a análise documental desvelou lacunas críticas na qualidade das notificações, com destaque para a subinvestigação da coinfeção LV/HIV. Embora a taxa registrada de coinfeção tenha sido baixa, o elevado índice de campos classificados como "ignorado" ou em "branco" mascara a real magnitude dessa sinergia imunológica e epidemiológica. Para a enfermagem, que frequentemente assume a gestão da vigilância epidemiológica nas unidades de saúde, esse dado aponta para a necessidade premente de qualificação e sensibilização no preenchimento do SINAN, visando mitigar o subdiagnóstico e garantir a qualidade da informação em saúde ([Inserir Referência](#)).

Sob o prisma quantitativo e operacional, a proporção de pacientes que efetivamente acessaram a miltefosina face ao universo de mais de 56 mil infectados denota uma incorporação ainda incipiente e geograficamente assimétrica. Este cenário contrasta com as vantagens clínicas evidentes do fármaco: a administração por via oral dispensa a hospitalização, otimiza a autonomia do paciente, reduz os custos hospitalares e mitiga o estigma e o sofrimento associados às dolorosas aplicações intramusculares dos antimoniais tradicionais.

Em suma, os resultados ratificam que a miltefosina representa um marco evolutivo e tecnológico no manejo da leishmaniose no Brasil, viabilizando o tratamento integral em regime ambulatorial. Não obstante, a superação dos desafios operacionais identificados requer investimentos públicos contínuos na educação permanente das equipes de saúde, na garantia do abastecimento farmacêutico contínuo e na descentralização das tecnologias diagnósticas.

4. CONCLUSÃO

A leishmaniose tegumentar (LT) mantém-se como um desafio persistente de saúde pública no Brasil, caracterizado por uma elevada incidência e ampla dispersão territorial, com franca criticidade nas regiões Norte e Nordeste. Os achados deste estudo ratificam a influência de determinantes socioambientais no perfil de transmissão e reiteram o predomínio da infecção em homens em idade economicamente ativa, o que evidencia a forte dimensão ocupacional do agravo. Ademais, as fragilidades identificadas na acurácia diagnóstica e a

subnotificação em campos cruciais dos sistemas de informação expõem a necessidade premente de padronização de condutas e qualificação dos serviços de saúde.

A incorporação tecnológica da miltefosina representa um avanço substancial no manejo clínico da LT no contexto do SUS, sobretudo por constituir uma abordagem terapêutica exclusiva por via oral. Esta característica otimiza a autonomia do paciente, favorece a adesão ao tratamento e reduz os custos e riscos associados à hospitalização. Contudo, sua aplicabilidade prática na rede pública ainda se mostra incipiente quando confrontada com a das terapêuticas injetáveis tradicionais, o que sinaliza a persistência de barreiras estruturais de acesso, irregularidades na disponibilidade do fármaco e déficits no conhecimento dos profissionais de saúde acerca dos protocolos de indicação.

Diante desse cenário, torna-se imperativo o fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento das endemias negligenciadas, com foco na descentralização do diagnóstico precoce e na equidade de acesso às novas biotecnologias farmacêuticas. Programas de educação permanente em saúde — direcionados especialmente à equipe de enfermagem, que lidera as ações de vigilância epidemiológica e assistência direta na atenção primária — são indispensáveis para qualificar o preenchimento das notificações e gerir o cuidado. Como limitação, este estudo fundamentou-se em dados secundários e documentais que, devido à incompletude de alguns registros, demandam cautela na generalização dos achados. Conclui-se que a consolidação da miltefosina como estratégia efetiva depende de uma rede assistencial integrada, capaz de converter a inovação terapêutica em melhoria real na qualidade de vida dos indivíduos acometidos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. *Boletim Epidemiológico*: volume 56, nº 17, 10 dez. 2025. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2025/boletim-epidemiologico-volume-56-no-17.pdf>. Acesso em: 21 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Leishmaniose tegumentar (LT)*. [s.d.a]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/l/lt>. Acesso em: 21 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Leishmaniose visceral*. [s.d.b]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/l/leishmaniose-visceral>. Acesso em: 21 abr. 2026.

LUCAS, Caroline Luiza. *Impactos das mudanças climáticas na distribuição geográfica dos vetores das leishmanioses: uma revisão da literatura*. [S. l.: s. n.], 2024.

MONTEIRO, Victor Augusto Fontenelle Ramos; DA SILVA, Mauro Roberto Biá. Leishmaniose visceral: percepções em pediatria. *Revista Piauiense de Enfermagem*, v. 1, n. 1, 2025.

NEVES, Flávia Arisa Arakaki et al. Leishmaniose no contexto da saúde pública. *Revista Foco*, v. 18, n. 2, p. e7825-e7825, 2025.

NINA, Larissa Neuza da Silva et al. Distribuição espaço-temporal da leishmaniose visceral no Brasil no período de 2007 a 2020. *Revista Panamericana de Salud Pública*, v. 47, p. e160, 2023.

RATH, Susanne et al. Antimoniais empregados no tratamento da leishmaniose: estado da arte. *Química Nova*, v. 26, n. 4, p. 550-555, 2003.

RIBEIRO, L. P. F. et al. Tratamento empírico com desoxicolato de Anfotericina B, em caso suspeito de leishmaniose visceral: um relato de caso. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v. 7, n. 2, p. 13602-13609, fev. 2021.

VALENTE, Danilo Carneiro; FERREIRA, Marcos César. Análise geoespacial da Leishmaniose Tegumentar Americana no Estado de São Paulo: uma contribuição à geografia da saúde. *Estudos Geográficos: Revista Eletrônica de Geografia*, v. 19, n. 3, p. 268-285, 2021.